

Рубрика: агрохимия
УДК 631.452:631.81:631.862.1:633.11

DOI 10.5281/zenodo.19605637

УРОЖАЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И ЕГО КАЧЕСТВО В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

В.В. ОКОРКОВ, И.М. ЩУКИН, Л.А. ОКОРКОВА, А.Е. ЛЕБЕДЕВА

Верхневолжский федеральный аграрный научный центр, Россия, Владимирская область, п. Новый
e-mail: okorkovvv@yandex.ru

Аннотация: в многолетнем стационарном опыте на серой лесной почве Верхневолжья проведены исследования по влиянию систем удобрения, предшественников на урожайность зерна яровой пшеницы «Ладья», его качество и динамику запасов N-NO₃ в слое почвы 0-40 см, их взаимосвязь в различных погодных условиях. В годы исследования урожайность яровой пшеницы, идущей по занятому пару, варьировала от 24,4 до 48,9 ц/га. От применения одинарной дозы NPK и её сочетания с навозом КРС она возрастала с 33,3 до 67,3 ц/га, двойной дозы NPK – с 36,8 до 73,0 ц/га. По пласту многолетних трав она изменялась соответственно от 24,1 до 36,3, с 27,9 до 43,6 и от 28,1 до 44,8 ц/га. По занятому пару урожайность культуры зависела на 92,1-95,7% от применения азотных минеральных удобрений и навоза, их взаимодействия; по пласту многолетних трав – до 95,6%. От 69,5 до 88,9% на урожайность культуры, идущей по занятому пару, влияли запасы N-NO₃, формирующиеся до колошения, повышал коэффициент детерминации в 1-м случае до 92,4-94,9%, во 2-м – до 84,2-93,5%. Установлено, что на серой лесной почве удобрения в большей мере повышали содержание клейковины, чем белка. В органоминеральных системах удобрения по содержанию белка во влажные и умеренно влажные годы можно получать зерно 3-го класса при применении N80P80K80 или N80P40K40, при применении N40P40K40 в умеренно влажные и засушливые годы – 2-го и 3-го классов, в острозасушливые – 1-го класса.

Ключевые слова: серая лесная почва, Владимирское Ополье, яровая пшеница «Ладья», нитратный азот, урожайность, сырой белок, сырая клейковина

ВВЕДЕНИЕ

По данным Владимирского филиала «Россельхозцентра» из 66,5 тыс. тонн проверенного зерна пшеницы области в 2020 году на муку годится только 32%. Год характеризовался суммарным выпадением около 604 мм осадков, 306 мм за вегетационный период; гидротермический коэффициент по Селянинову составил 1,31. Примерно 26% собранного зерна было отнесено к 5-му классу качества, пригодному только на фураж для корма скота. 32% урожая было представлено зерном 3-го класса, очевидно, 10% – 4-го класса. По данным департамента сельского хозяйства Владимирской области на 1 га посева было внесено по 42,3 кг д.в., из которых 65% приходилось на азот (27,5 кг) (Завалин, 2022). Поэтому хлебокомбинаты Владимирской области вынуждены закупать более качественное зерно из других регионов, добавлять в зерно улучшители. Так, по данным Владимирского филиала «Россельхозцентра», в последние годы в несколько раз возросли закупки зерна из Белоруссии.

Одной из важнейших задач хлеборобов Владимирской области является производство более качественного зерна. Важнейшее условие этого – разработка технологий возделывания современных высокоурожайных сортов яровой пшеницы с достойными хлебопекарными качествами (мукомольными свойствами). К ценным сортам яровой пшеницы относится сорт «Ладья», выведенный учёными-селекционерами РУП «Научно-практический центр НАН

Беларуси по земледелию» и ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ».

Сорт «Ладья», интенсивный, среднеспелый, с высокой отзывчивостью на повышение агрофона, устойчивый к болезням и полеганию, обеспечивает высокие результаты при удовлетворении в элементах питания и средствах защиты растений. Его урожайность в экологическом испытании РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» за 2013-2018 гг. варьировала от 58,7 до 99,0 ц/га, а в ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» – от 30,1 до 52,4 ц/га. В первом случае она составила 80,4, во втором – 41,6 ц/га. В то же время для условий Владимирской области отсутствуют данные о влиянии агротехнологий и погодных условий на качество зерна этого сорта.

Цель исследований – изучить влияние погодных условий, доз удобрений и предшественников на урожайность яровой пшеницы «Ладья» на серой лесной почве Владимирского Ополя.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в многолетнем стационарном опыте ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», заложенном в 3-х полях в 1991-1993 гг. (Окорков, Окоркова, Коновалова, 2023), при возделывании яровой пшеницы «Ладья» в севообороте: занятый пар (горохоовсяная смесь) – яровая пшеница – овёс с подсевом многолетних трав (клевер + тимopheевка) – травы 1-го года пользования – травы 2-го года пользования – яровая пшеница – ячмень. Яровая пшеница высевалась после занятого пара в 4-й (2017

год) и 5-й (2022-2024 гг.) ротациях, после пласта трав 2-го года пользования в 4-й ротации (2019-2021 гг.).

Дозы удобрений, вносимых под яровую пшеницу, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Схема применения удобрений под яровую пшеницу «Ладья»

№	Вариант	№	Вариант
1	Контроль (без удобрений)	10	Фон + N40 + N40P40K40
2	Фон – последствие извести по 1 Нг (в 1991-1993 гг.)	11	Фон + N40 + N80P80K80
3	Фон + P40K40	12	Фон + N60 + P40K40
4	Фон + N40P40K40	13	Фон + N60 + N40P40K40
5	Фон + N80P80K80	14	Фон + N60 + N80P80K80
6	Фон + навоз КРС 40 т/га (N40)	15	Фон + N80 + P40K40
7	Фон + навоз 60 т/га (N60)	16	Фон + N80 + N40P40K40
8	Фон + навоз 80 т/га (N80)	17	Фон + N80 + N80P80K80
9	Фон + N40 + P40K40		

Навоз КРС вносился в дозах 40, 60 и 80 т/га после уборки трав занятого пара на всю ротацию 7-польного севооборота.

Серая лесная среднесуглинистая почва на делянках различных вариантов опыта в конце 4-й ротации 7-польного севооборота имела следующую агрохимическую характеристику пахотного слоя: содержание гумуса варьировало от 2,43 до 3,70%, подвижного фосфора по Кирсанову – от 120 до 295 мг/кг, обменного калия по Масловой – от 120 до 350 мг/кг почвы. Содержание подвижного фосфора и обменного калия возрастало с повышением уровня применения удобрений.

Величина pH_{KCl} изменялась от 4,95 до 6,06; гидролитической кислотности (H_+) – от 2,32 до 4,72, суммы поглощенных оснований – 21,9 до 26,6 моль/кг почвы. Наиболее низкие величины pH_{KCl} и наиболее высокие значения гидролитической кислотности установились в вариантах использования двойной дозы NPK. Более высокие параметры pH_{KCl} были в вариантах применения доз навоза КРС.

Согласно схеме опыта под яровую пшеницу фосфорно-калийные удобрения вносили осенью под зяблевую вспашку на глубину 20-22 см, весной после закрытия влаги – азотные удобрения. Использовали простой суперфосфат, хлористый калий и аммиачную селитру.

Для борьбы с сорняками в фазе кущения яровой пшеницы проводили опрыскивание посевов рекомендуемыми гербицидами, в 2017 и 2019-2024 гг. – Грандстар супер с нормами 20 г/га + Дикамбо 150 мл/га + Аксил 1 л/га. Использовали полевой опрыскиватель ОП-2000.

Урожайность культур учитывали парцеллярным методом. С каждой делянки отбирали по 4 парцеллы площадью 1 м² каждая.

Почвенные образцы отбирались в 3 срока: 1-й – фаза полных всходов, 2-й – колошение, 3-й – уборка. В 1-й и 3-й сроки образцы отбирались до 40 см со всех вариантов опыта и до глубины 1 м – в 4-х, во 2-й – до 40 см со всех вариантов.

Агрохимические анализы почвенных образцов выполнялись по общепринятым методикам (Практикум по агрохимии, 1987), нитратный азот – с помощью ионоселективного электрода на NO_3^- в вытяжке 1% раствора алюмокалиевых квасцов, ионы NH_4^+ в водной вытяжке 1:1 – с помощью ионоселективного пленочного электрода ЭЛИС-121 (Окорков, Окоркова, Коновалова, 2023).

Статистическую обработку данных выполняли методами дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализов с использованием компьютерных программ Microsoft Excel и STAT VIUA.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Погодные условия в годы возделывания яровой пшеницы по занятому пару были очень контрастными (табл. 2). 2017 год характеризовался высоким увлажнением (гидротермический коэффициент по Селянинову – ГТК – составил 1,79), 2022 год – острозасушливым (ГТК 0,54), 2023 – умеренно влажным (ГТК 1,19), 2024 – жарким летом (ГТК 1,38).

В соответствии с условиями увлажнения за 2017, 2022-2023 гг. изменялась и урожайность яровой пшеницы. Она была максимальной в 2017 году, снижалась максимально на 11 ц/га в умеренно влажном 2023 году и в 2 раза в острозасушливом 2022 году. Очень жаркая летняя погода в 2024 году уменьшила её до уровня острозасушливого 2022 года (табл. 3).

ГТК за вегетационные периоды 2017, 2022, 2023 и 2024 гг. составлял соответственно: 1,79, 0,54, 1,19 и 1,38.

Таблица 2. Погодные условия за вегетационные периоды 2017, 2022-2024 гг.

Месяц	Год	Средняя температура воздуха по декадам, °С			Средняя температура воздуха, °С		Осадки, мм	
		1-я	2-я	3-я	за месяц	норма	за месяц	норма
Апрель	2017	4,1	2,7	8,0	4,9	5,0	41,2	34,0
	2022	2,3	6,5	8,9	5,9		64,9	
	2023	6,2	7,6	11,9	8,5		58,6	
	2024	8,7	9,2	13,2	10,4		46,2	
Май	2017	8,9	9,0	12,9	10,8	12,3	91,1	54
	2022	9,7	11,1	10,5	10,4		40,6	
	2023	7,8	14,4	17,3	13,3		71,0	
	2024	6,2	10,7	16,7	11,4		11,2	
Июнь	2017	11,7	16,2	15,8	14,6	16,2	75,9	65
	2022	17,9	17,8	19,2	18,3		27,1	
	2023	14,4	15,4	15,4	15,1		49,1	
	2024	20,2	21,6	18,3	20,0		131,4	
Июль	2017	15,4	18,8	19,5	18,0	18,2	109,5	84,0
	2022	21,5	20,0	21,5	21,0		30,4	
	2023	19,7	17,1	19,4	18,8		89,6	
	2024	23,3	22,3	19,2	21,5		68,0	
Август	2017	19,6	19,8	15,9	18,3	16,5	13,3	68,0
	2022	21,0	20,4	22,0	21,2		6,5	
	2023	22,5	21,9	15,1	19,7		26,8	
	2024	18,8	17,9	19,2	18,7		93,5	

Таблица 3. Влияние удобрений и погодных условий на урожайность зерна яровой пшеницы «Ладья», ц/га

Вариант опыта	Урожайность				
	2017	2022	2023	2024	Средняя за 4 года
1. Контроль (без удобрений)	47,0	24,0	38,5	24,0	33,4
2. Фон – последствие извести по 1 Н _г (в 1991-1993 гг.)	48,9	24,4	41,4	25,4	35,0
3. Фон + P40K40	49,8	25,3	38,1	25,6	34,7
4. Фон + N40P40K40	65,0	35,1	52,5	33,3	46,5
5. Фон + N80P80K80	68,5	36,1	55,8	40,2	50,2
6. Фон + навоз КРС 40 т/га (Н40)	54,3	26,2	48,1	26,5	38,8
7. Фон + навоз 60 т/га (Н60)	54,2	30,4	52,7	27,4	41,2
8. Фон + навоз 80 т/га (Н80)	54,3	29,9	53,0	28,5	41,4
9. Фон + Н40 + P40K40	54,0	28,5	49,0	28,7	40,0
10. Фон + Н40 + N40P40K40	63,0	36,7	53,7	33,0	46,6
11. Фон + Н40 + N80P80K80	71,1	36,2	63,2	41,1	52,9
12. Фон + Н60 + P40K40	53,8	31,3	54,0	33,2	43,1
13. Фон + Н60 + N40P40K40	65,4	35,7	66,5	38,9	51,6
14. Фон + Н60 + N80P80K80	68,6	35,8	62,1	42,0	51,0
15. Фон + Н80 + P40K40	60,5	29,1	58,6	33,2	45,4
16. Фон + Н80 + N40P40K40	67,3	35,8	62,1	37,6	50,7
17. Фон + Н80 + N80P80K80	73,0	36,8	61,9	42,2	53,5
НСР ₀₅	3,8	2,7	4,6	3,0	3,5
T, %	2,27	3,17	3,0	3,18	2,90

В 2017, 2022-2023 гг. 92,1-95,7% вариации урожайности яровой пшеницы приходилось на действие азота аммиачной селитры и навоза КРС, их взаимодействие (табл. 4). В условиях жаркого лета наблюдали рост урожайности культуры и от дей-

ствия фосфорно-калийных удобрений. Эквивалент минеральных удобрений (ЭМУ) навоза по азоту в год действия навоза варьировал от 7,6 до 24,5%. Он был максимальным в 2023 году.

Таблица 4. Влияние удобрений на урожайность зерна яровой пшеницы «Ладья» в погодных условиях 2017 и 2022-2024 гг., ц/га

Год исследований; ГТК	Уравнение взаимосвязи, n = 17	R ²	ЭМУ навоза по N, %
2017; 1,79	$Y_1 = 53,6 + 0,226 x_2$	0,835	-
	$Y_2 = 50,5 + 0,0754x_1 + 0,220x_2$	0,915	7,6
	$Y_3 = 50,0 + 0,0738x_1 + 0,380x_2 - 0,0021x_2^2$	0,944	-
	$Y_4 = 49,0 + 0,0983x_1 + 0,416x_2 - 0,0021x_2^2 - 0,0009x_1x_2$	0,957	-
2022; 0,54	$Y_1 = 27,9 + 0,095 x_2$	0,542	-
	$Y_2 = 26,5 + 0,0455x_1 + 0,114x_2$	0,794	8,9
	$Y_3 = 25,9 + 0,0437x_1 + 0,292x_2 - 0,0024x_2^2$	0,911	-
	$Y_4 = 24,9 + 0,069x_1 + 0,330x_2 - 0,0023x_2^2 - 0,0009x_1x_2$	0,952	-
2023; 1,19	$Y_1 = 48,8 + 0,168 x_2$	0,445	-
	$Y_2 = 41,9 + 0,172x_1 + 0,156x_2$	0,844	24,5
	$Y_3 = 39,6 + 0,215x_1 + 0,405x_2 - 0,0023x_2^2 - 0,0017x_1x_2$	0,921	-
2024; 1,38	$Y = 24,8 + 0,059 x_1 + 0,1125 x_2 + 0,068 x_3$	0,940	11,6
	$Y = 25,3 + 0,048 x_1 + 0,185 x_2 - 0,0016 x_1x_2 + 0,0015 x_1x_3$	0,957	-

Примечания: x_1 – действие навоза, т/га; x_2 – действие азота аммиачной селитры, кг/га; x_3 – действие РК удобрений в расчете на P_2O_5 , $80 > x_1 > 40$; $80 > x_2 > 40$; $80 > x_3 > 40$.

Установлено (табл. 5), что от 69,5 до 88,9% вариации урожайности яровой пшеницы приходилось на запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см, формируемые до всходов культуры. Учет запасов N-NO₃, формируемых от всходов до колошения (Окорков, Окоркова, Коновалова, 2023; Окорков, Щукин, 2025), увеличивал коэффициент детерминации указанной взаимосвязи на 5,7-22,9%. Более

высокое его повышение на 15,0-22,9% наблюдали в 2017 и 2023 гг., которые характеризовались высоким выпадением осадков в течение умеренно теплого вегетационного периода. Очевидно, в эти годы происходили более высокие минерализация навоза и образование N-NO₃ от всходов до колошения.

Таблица 5. Влияние запасов N-NO₃ в слое почвы 0-40 см, сформированных до всходов (x_1 , кг/га) и от всходов до колошения (x_2 , кг/га), на урожайность зерна яровой пшеницы в годы исследований

Год исследований; ГТК	Уравнение взаимосвязи, n = 17	Изменение величин x_1 и x_2	R ²	Доверительный интервал, ц/га
2017; 1,79	$Y_1 = 44,2 + 0,204 x_1$	140 > x_1 > 34,9	0,799	7,8
	$Y_{1-2} = 26,5 + 0,211x_1 + 0,266x_2$	88,7 > x_2 > 56,6	0,905	5,5
	$Y_{1-2} = 17,9 + 0,616x_1 + 0,163x_2 - 0,0022x_1^2$		0,949	4,2
2022; 0,54	$Y_1 = 25,0 + 0,063 x_1$	234 > x_1 > 32,7	0,792	4,4
	$Y_{1-2} = 20,6 + 0,1696x_1 - 0,0004x_1^2$	162 > x_2 > 21,8	0,878	3,5
2023; 1,19	$Y_1 = 39,1 + 0,089 x_1$	326 > x_1 > 63,9	0,695	9,8
	$Y_{1-2} = 6,8 + 0,438x_1 + 0,289x_2 - 0,0008x_1^2$	39,8 > x_2 > 0	0,924	5,2
2024; 1,38	$Y_1 = 18,3 + 0,1544 x_1$	171 > x_1 > 46,3	0,889	4,4
	$Y_{1-2} = 12,9 + 0,192x_1 + 0,258x_2$	16,0 > x_2 > 0	0,908	4,1
	$Y_{1-2} = -1,5 + 0,460x_1 + 0,428x_2 - 0,0012x_1^2$		0,946	3,3

Важнейшими характеристиками качества зерна яровой пшеницы, определяющими их использование в мукомольной промышленности, являются содержание белка и сырой клейковины. По ГОСТ 9353-2016 к ценному (3-й класс) относится зерно с содержанием клейковины от 23 до 28%, массовой доли белка от 12,0 до 13,5%, ко 2-му и 1-му классам – соответственно, выше 28 и 32% и 13,5 и 14,5%. При содержании в зерне от 10,0 до 12,0% белка, от 18,0 до 23,0% клейковины оно относится к 4-му классу. Классы 1 и 2 являются высшими сортами пшеницы. Ими могут быть улучшены более слабые сорта при выпечке хлеба. 3-й класс высоко ценится, используется самостоятельно в пищевой промышленности и не нуждается в улучшении. Пшеницу 4-го класса можно использовать в пищевой промышленности и хлебопечном фонде, добавляя улучшители. На корм для животных используется 5-й класс зерна мягкой пшеницы.

Как видно из данных табл. 6, во влажном 2017 и жарком 2024 году в вариантах без внесения азотных минеральных удобрений и с применением навоза КРС содержание сырого белка было выше 10%, но ниже 12%. Зерно относилось к 4-му классу. Применение двойной дозы полного минерального удобрения и сочетания его с дозами навоза КРС повышало содержание белка в 2017 году до 12,5-12,7%, в 2024 году – до 12,7-13,7%. В первом году оно не-

сколько превышало верхний уровень 4-го класса.

По содержанию сырой клейковины применение навоза КРС в дозах 60-80 т/га и сочетание их с Р40К40 в 2017 году зерно пшеницы относилось к 4-му классу, при применении одинарной и двойной доз NPK, их сочетания с навозом КРС – к 3-му и даже ко 2-му и 1-му классам. Однако мукомольные свойства зерна в последнем случае оценивались по содержанию сырого белка. Лишь при двойной дозе NPK зерно соответствовало 3-му классу.

В 2024 году в вариантах применения доз навоза КРС 40-80 т/га, сочетания их с Р40К40 по содержанию клейковины зерно в основном соответствовало 4-му классу (варианты 6-9), в вариантах применения одинарной дозы NPK и её сочетания с навозом – 3-му классу, двойной дозы NPK – 1-му классу. Однако по содержанию белка при применении доз NPK и сочетаний их с навозом КРС зерно пшеницы соответствовало только 3-му классу.

В острозасушливом 2022 году зерно яровой пшеницы, как по содержанию сырого белка, так и клейковины соответствовало 2-му и 1-му классам.

В умеренно влажном году (2023) содержание белка в вариантах без азотных удобрений в основном варьировало от 12,4 до 13,2%, а клейковины – от 27,0 до 36,0%. По содержанию белка оно относилось к 3-му классу, а содержанию клейковины – в основном ко 2-му и 1-му классам.

Таблица 6. Влияние удобрений и погодных условий на содержание сырого белка и сырой клейковины в зерне яровой пшеницы «Ладья» в годы исследований, %

№ варианта	Содержание белка в годы исследований				Содержание клейковины в годы исследований			
	2017	2022	2023	2024	2017	2022	2023	2024
1	10,5	14,6	12,4	10,7	21,2	34,0	29,4	16,8
2	10,9	14,0	12,6	10,6	20,9	32,4	30,6	18,5
3	10,9	14,1	11,5	10,8	23,6	31,7	27,0	17,8
4	11,9	14,7	12,9	12,2	29,7	36,4	36,8	25,3
5	12,5	15,0	13,1	12,7	35,6	35,0	38,8	32,1
6	10,9	14,6	12,6	11,4	22,8	33,7	34,0	20,8
7	11,7	14,2	12,9	11,4	26,2	31,9	31,8	22,0
8	11,2	14,0	13,3	11,8	25,0	33,0	36,0	22,2
9	10,8	14,3	13,3	11,3	22,1	34,6	35,6	18,8
10	11,7	14,6	13,6	12,2	27,8	35,4	35,2	27,0
11	12,5	15,0	14,1	13,6	34,3	36,8	39,1	37,9
12	11,2	14,8	13,2	11,6	23,4	35,8	32,7	24,4
13	12,0	14,9	13,0	12,8	31,9	38,0	36,4	28,6
14	12,6	15,2	13,5	13,3	35,8	39,1	38,2	38,2
15	11,6	14,8	13,0	10,9	29,0	34,8	34,1	24,8
16	12,3	15,0	13,8	12,5	34,3	37,8	35,5	25,5
17	12,7	15,3	13,8	13,7	33,7	38,0	40,4	35,6
НСР ₀₅	0,4	0,4	0,5	0,4	2,5	2,0	3,0	2,5

Таким образом, во влажные годы по содержанию белка зерно 3-го класса можно получить при сочетании доз N80P80K80 или N80P40K40 с навозом, так как фосфорно-калийные удобрения слабо влияли на урожайность пшеницы (табл. 4). В год с высокой температурой июня и июля (2024 г.) такую же классность зерна можно получить при применении одинарной и двойной доз NPK и сочетании их с навозом КРС. При последних системах удобрения в острозасушливые годы можно получать зерно 2-го и 1-го классов. В умеренно влажные годы органоминеральные системы удобрения обеспечивают получение зерна пшеницы преимущественно 3-го класса. Применение только навоза КРС во

влажные годы, а также экстремально жаркие, не обеспечивало получения зерна 3-го класса. Такое зерно при органической системе удобрения получали в острозасушливые и умеренно влажные годы.

В среднем по 4-м дозам применения навоза КРС (0, 40, 60 и 80 т/га) в вариантах внесения РК удобрений и без применения минеральных удобрений (табл. 7) содержание белка (12,4%) и клейковины (28,2 и 27,6%) было близким и наиболее низким, при внесении одинарной и двойной доз полного минерального удобрения заметно возросло: содержание белка с 12,4 до 13,1 и 13,6%, содержание клейковины с 27,6 и 28,2 до 32,6 и 36,8%.

Таблица 7. Влияние удобрений на среднее содержание сырого белка и клейковины в зерне яровой пшеницы

Доза навоза, т/га	Минеральные удобрения				Среднее по навозу
	0	РК	НPK	2NPK	
Содержание сырого белка					
0	12,0	11,8	12,9	13,3	12,5
40	12,4	12,4	13,0	13,8	12,9
60	12,6	12,7	13,2	13,6	13,0
80	12,6	12,6	13,4	13,9	13,1
Среднее по минеральным удобрениям	12,4	12,4	13,1	13,6	
Содержание сырой клейковины					
0	25,6	25,0	32,0	35,4	29,5
40	27,8	27,8	31,4	37,0	31,0
60	28,0	29,1	33,7	37,8	32,2
80	29,0	30,7	33,3	36,9	32,5
Среднее по минеральным удобрениям	27,6	28,2	32,6	36,8	

Примечание: среднее содержание белка в контроле 12,0%, содержание клейковины – 25,4%.

В среднем по 4-м уровням применения минеральных удобрений (0, P40K40, N40P40K40 и N80P80K80) также установлен рост содержания белка и клейковины с повышением доз применения навоза КРС: белка с 12,5 до 12,9-13,1%, клейковины с 29,5 до 31,0-32,5%. Видно также, что при сочетании доз навоза КРС с одинарной дозой полного минерального удобрения можно получать зерно яровой пшеницы «Ладья» 3-го класса ценности, а с двойной дозой NPK – 2-го класса. При этом по содержанию клейковины может быть получено зерно более высокой классности.

Как показали исследования, индекс деформации клейковины варьировал от 66 до 82 единиц. Установлена тенденция его роста с повышением доз применения минеральных удобрений, снижения – при использовании 40 т/га навоза КРС. Оптимальной для производства хлеба и хлебобулочных изделий является мука с клейковиной средней (хорошей) по качеству, что соответствует показателю ИДК 43-77 единиц.

Исследованиями установлено также, что запасы нитратного азота в слое почвы 0-40 см, формирующиеся до фазы всходов, также оказывали главенствующее влияние на содержание сырой клейковины и белка в зерне яровой пшеницы (табл. 8).

Таблица 8. Математические зависимости по влиянию запасов нитратного азота, формируемых до полных всходов яровой пшеницы (кг/га), на содержание в зерне сырой клейковины и белка, %

Год исследований	Уравнение взаимосвязи, n = 17	Варьирование запасов N-NO ₃	R ²
Содержание сырой клейковины			
2017	$Y = -0,0019 x^2 + 0,475 x + 4,9$	140 > x > 34,9	0,920
2022	$Y = 32,3 + 0,0276 x$	234 > x > 32,7	0,663
2023	$Y = 28,7 + 0,0374 x$	326 > x > 63,9	0,694
	$Y = -0,0001 x^2 + 0,092 x + 24,5$		0,752
2024	$Y = 10,5 + 0,159 x$	171 > x > 46,3	0,815
2017, 2022-2024	$Y = 22,6 + 0,0758 x$	218 > x > 49,3	0,946
Содержание сырого белка			
2017	$Y = 10,3 + 0,0179 x$	140 > x > 34,9	0,843
2022	$Y = 14,1 + 0,005 x$	234 > x > 32,7	0,660
2023	$Y = 12,2 + 0,0056 x$	326 > x > 63,9	0,525
2024	$Y = 9,6 + 0,0249 x$	171 > x > 46,3	0,920
2017, 2022-2024	$Y = 11,6 + 0,0112 x$	218 > x > 49,3	0,923

В среднем за 4 года исследований 94,6 и 92,3% вариации в содержании клейковины и белка в зерне приходилось на запасы N-NO₃, формируемые до получения полных всходов яровой пшеницы.

Расчёты по уравнениям табл. 8 показали, что на серой лесной почве Ополья при запасах нитратного азота в слое почвы 0-40 см ко времени всходов 100-140 кг/га можно получать по содержанию белка зерно яровой пшеницы «Ладья» 3-го класса.

Широко распространенным предшественником яровой пшеницы являются многолетние травы. Поэтому влияние удобрений и погодных условий на урожайность зерна этой культуры и его качество изучалось в 2019-2021 гг.

В 2019 году в мае наблюдали более высокие на 3,8 °С температуры воздуха, в 1-й декаде мая – выпадение всего 3,9 мм осадков. Последующие осадки 2-х декад мая, июня и июля обеспечивали достаточным количеством влаги изучаемую культуру. Температуры июня были на 2,2 °С более высокими, а июня – на 1,7 °С более низкими, чем по многолет-

ним данным. ГТК за вегетационный период составил 1,33.

В 2020 году температура мая была близка к среднемноголетней величине 12,2 °С, а в июне – августе на 0,7-1,8 °С превысила среднемноголетние данные. За май – август выпало близкое к многолетним данным количество осадков (274 мм). В течение вегетационного периода оно выпадали сравнительно равномерно, ГТК составил 1,31.

В мае, июне, июле и августе 2021 г. температура воздуха была на 2,3, 4,0, 2,6 и 3,3 °С более высокой, чем по многолетним данным. Недостаточное количество осадков выпало в июне (76%) и особенно в июле (28%), а в августе их было в 1,6 раза больше. Дефицит влаги наблюдали в цветение и во время налива зерна. ГТК составил 1,04.

В соответствии с погодными условиями и процессами трансформации удобрений и органических остатков трав изменялась и урожайность яровой пшеницы (табл. 9).

Таблица 9. Влияние удобрений на урожайность яровой пшеницы сорта «Ладья» и их окупаемость

Вариант	Урожайность яровой пшеницы, ц/га				Окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобрений зерном, кг/кг д.в.			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019-2021 гг.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019-2021 гг.
1. Контроль (без удобрений)	35,4	31,6	23,7	30,2	-	-	-	-
2. Фон – последствие извести по 1 Н _r	36,3	31,2	24,1	30,5	-	-	-	-
3. Фон + P40K40	36,8	32,6	24,1	31,2	0,6	1,8	0	0,8
4. Фон + N40P40K40	40,0	40,9	29,7	36,9	3,1	8,1	4,8	5,3

Продолжение таблицы 9

Вариант	Урожайность яровой пшеницы, ц/га				Окупаемость 1 кг д.в. минеральных удобрений зерном, кг/кг д.в.			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019-2021 гг.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019-2021 гг.
5. Фон + N80P80K80	43,1	41,6	32,2	39,0	2,6	4,3	3,4	3,4
6. Фон + навоз КРС 40 т/га (Н40)	37,6	36,9	24,6	33,0	-	-	-	-
7. Фон + навоз 60 т/га (Н60)	38,1	38,7	26,9	34,6	-	-	-	-
8. Фон + навоз 80 т/га (Н80)	40,4	37,8	26,3	34,8	-	-	-	-
9. Фон + Н40 + Р40К40	42,3	38,1	25,3	35,2	7,5	8,6	1,5	5,9
10. Фон + Н40 + N40P40K40	42,5	42,4	27,9	37,6	5,2	9,3	3,2	5,9
11. Фон + Н40 + N80P80K80	42,7	42,6	28,7	38,0	2,7	4,8	1,9	3,1
12. Фон + Н60 + Р40К40	41,9	39,6	26,2	35,9	7,0	10,5	2,6	6,7
13. Фон + Н60 + N40P40K40	42,6	43,3	28,7	38,2	5,2	10,1	3,8	6,4
14. Фон + Н60 + N80P80K80	44,8	44,5	28,1	39,1	3,5	5,5	1,7	3,6
15. Фон + Н80 + Р40К40	39,4	38,8	26,3	34,8	3,9	9,5	2,8	5,4
16. Фон + Н80 + N40P40K40	43,6	42,1	28,2	38,0	5,2	9,1	3,4	5,9
17. Фон + Н80 + N80P80K80	44,8	43,9	28,3	39,0	3,5	5,3	1,8	3,5
НСР ₀₅ , ц/га з.е.	3,0	2,3	2,9	2,7				
T, %	2,64	2,10	3,75	2,83				

По сравнению с фоном известкования урожайность яровой пшеницы за 3 года в среднем по 4-м уровням применения навоза КРС (0, 40, 60 и 80 т/га за ротацию) повышалась от применения одинарной дозы NPK на 4,5 ц/га, двойной дозы его – на 5,6 ц/га. При этом окупаемость 1 кг д.в. одинарной дозы полного минерального удобрения составила 5,3 кг зерна, двойной дозы его – 3,4 кг. В органо-минеральных системах удобрения окупаемость 1 кг

N40P40K40 возросла до 6,1 кг, а дозы Р40К40 – с 0,8 до 6,0 кг зерна. В последнем случае проявилось положительное последствие органических удобрений на улучшение азотного режима почвы.

И по пласту трав 2-го года пользования решающее влияние на урожайность яровой пшеницы оказало действие азотных минеральных удобрений и последствие навоза КРС, их взаимодействие (табл. 10).

Таблица 10. Математические зависимости по влиянию удобрений на урожайность яровой пшеницы в годы исследований (У, ц/га зерна)

Год исследований	Уравнение взаимосвязи, n = 17	ЭМУ навоза по азоту, %	R ²
2019	$Y = 36,4 + 0,042 x_1 + 0,030x_2 - 0,045 x_3$	31,1	0,840
	$Y = 36,2 + 0,041 x_1 + 0,074 x_3$		0,810

Продолжение таблицы 10

Год исследований	Уравнение взаимосвязи, n = 17	ЭМУ навоза по азоту, %	R ²
2020	$Y = 34,0 + 0,065 x_1 + 0,090x_2$	16,0	0,818
	$Y = 32,7 + 0,086x_1 + 0,236x_2 - 0,0014x_2^2 - 0,0009x_1x_2$		0,920
	$Y = 32,2 + 0,169x_1 + 0,232x_2 - 0,0011x_1^2 - 0,0014x_2^2 - 0,0008x_1x_2$		0,956
2021	$Y = 25,5 + 0,054x_2$	0	0,645
	$Y = 24,2 + 0,160x_2 + 0,0004x_1^2 - 0,0008x_2^2 - 0,0011x_1x_2$		0,951
2019-2021	$Y = 33,6 + 0,0726x_2$		0,670
	$Y = 32,1 + 0,0374 x_1 + 0,069 x_2$	12,0	0,820
	$Y = 30,7 + 0,054x_1 + 0,161x_2 - 0,029x_3 - 0,0011x_2^2 - 0,0007x_1x_2$		0,954
	$Y = 31,1 + 0,057x_1 + 0,172x_2 - 0,0009x_2^2 - 0,0008x_1x_2$		0,934

Примечания: $80 > x_1 > 40$ – последствие доз навоза, т/га; $80 > x_2 > 40$ – действие доз азота NH_4NO_3 , кг/га; $80 > x_3 > 40$ – действие фосфорно-калийных удобрений в расчете на P_2O_5 , кг/га.

В условиях высоких температур мая и хорошо-го увлажнения во 2-й и 3-й декадах его в 2019 году происходила высокая минерализация органических остатков и навоза КРС, что вело к образованию нитратного азота и от фазы всходов к колошению, о чём свидетельствовали соответствующие значе-

ния ЭМУ навоза по азоту (31,1%), а также достоверное участие образовавшихся запасов $N-NO_3$ от фазы всходов до колошения в формировании урожая культуры (табл. 11). В 2020 и 2021 гг. её урожайность зависела от запасов нитратного азота, образовавшихся до фазы полных всходов.

Таблица 11. Влияние запасов $N-NO_3$ в слое почвы 0-40 см, сформированных до всходов (x_1 , кг/га) и от всходов до колошения (x_2 , кг/га), на урожайность зерна яровой пшеницы в годы исследований

Год исследований; ГТК	Уравнение взаимосвязи, n = 17	Изменение величин x_1 и x_2	R ²	Доверительный интервал, ц/га
2019; 1,33	$Y_1 = 36,8 + 0,0328 x_1$	$243 > x_1 > 46,4$ $134 > x_2 > 64$	0,621	3,8
	$Y_{1-2} = 30,5 + 0,0397 x_1 + 0,053 x_2$		0,758	3,2
	$Y_{1-2} = 30,0 + 0,852 x_1 + 0,0006x_2^2 - 0,0005x_1x_2$		0,842	2,6
2020; 1,31	$Y_1 = 28,4 + 0,0794 x_1$	$206 > x_1 > 66,8$	0,810	Не опр.
	$Y_1 = 14,2 + 0,308x_1 - 0,0008x_1^2$		0,935	Не опр.
2021; 1,04	$Y_1 = 24,4 + 0,022 x_1$	$258 > x_1 > 45,8$	0,610	2,9
	$Y_1 = 20,7 + 0,095x_1 - 0,0002x_1^2$		0,786	2,3

Так как на яровой пшенице, идущей по занятому пару, качество зерна по содержанию клейковины (класс) было более высоким, чем по содержанию белка, то последний параметр будет характеризовать класс зерна (табл. 7).

В табл. 12 и 13 приведены данные по влиянию удобрений на содержание белка в зерне яровой пшеницы, идущей по пласту трав, и взаимосвязь его

с запасами нитратного азота, формирующимися до полных всходов культуры.

В умеренно влажном 2019 году, характеризующимся более высокими температурами мая и июня, содержание сырого белка в вариантах применения одинарной и двойной доз NPK, их сочетания с последствием навоза КРС соответствовало 2-му классу, в остальных вариантах – 3-му классу.

Таблица 12. Влияние удобрений на содержание белка в зерне яровой пшеницы, %

Вариант опыта	Содержание белка в зерне в годы исследований			
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Среднее
1. Контроль (без удобрений)	13,5	10,5	13,2	12,4
2. Фон – последствие извести по 1 Н _г	13,3	10,5	13,1	12,3
3. Фон + P40K40	12,9	11,1	13,4	12,5
4. Фон + N40P40K40	13,6	11,5	14,0	13,0
5. Фон + N80P80K80	13,7	12,0	14,4	13,3
6. Фон + навоз КРС 40 т/га (Н40)	13,3	10,7	13,4	12,5
7. Фон + навоз 60 т/га (Н60)	13,6	11,4	13,7	12,9
8. Фон + навоз 80 т/га (Н80)	13,3	11,2	14,1	12,9
9. Фон + Н40 + P40K40	12,9	11,1	13,7	12,6
10. Фон + Н40 + N40P40K40	14,2	11,4	14,4	13,3
11. Фон + Н40 + N80P80K80	14,3	12,1	14,9	13,8
12. Фон + Н60 + P40K40	13,1	11,5	13,8	12,8
13. Фон + Н60 + N40P40K40	14,1	11,6	14,2	13,3
14. Фон + Н60 + N80P80K80	14,1	12,3	15,2	13,8
15. Фон + Н80 + P40K40	13,4	11,3	13,8	12,8
16. Фон + Н80 + N40P40K40	13,8	11,8	14,6	13,4
17. Фон + Н80 + N80P80K80	14,3	12,2	15,2	13,9

В 2020 году, когда наблюдали относительно регулярное выпадение осадков в течение вегетационного периода и температуры воздуха были близки к многолетним данным, лишь в вариантах применения двойной дозы NPK и её сочетания с последствием навоза КРС содержание сырого белка варьировало от 12,0 до 12,3% (немного превысило уровень 4-го класса). В остальных вариантах зерно относилось к 4-му классу.

В засушливом 2021 году при более высоких температурах мая и лета, как и в 2019 году, при применении одинарной дозы полного минерального удобрения и его сочетания с последствием навоза КРС зерно относилось ко 2-му классу, двойной дозы NPK – к 1-му классу. 2-го класса зерно получено и по последствию 60 и 80 т/га навоза КРС, его сочетанию с фосфорно-калийными удобрениями.

Таблица 13. Влияние запасов N-NO₃ в слое почвы 0-40 см (x, кг/га), сформированных до всходов, на содержание сырого белка в зерне яровой пшеницы (Y, %), идущей по пласту трав

Год исследований; ГТК	Уравнение взаимосвязи, n = 17	Изменение величин x ₁ и x ₂	R ²
2019; 1,33	$Y = 12,9 + 0,0056 x$	$243 > x > 46,4$	0,771
2020; 1,31	$Y = 10,0 + 0,0107 x$	$206 > x > 66,8$	0,847
2021; 1,04	$Y = 13,2 + 0,0070 x$	$258 > x_1 > 45,8$	0,768

Как и для яровой пшеницы, идущей по занятому пару, зерно этой культуры, возделываемой по пласту трав, при запасах нитратного азота в фазу всходов около 100 кг/га в 2019 году относилось к 3-му классу, а в засушливом 2021 г. – ко 2-му. При указанных запасах N-NO₃ в слое почвы 0-40 см в 2020 году получали зерно 4-го класса.

ВЫВОДЫ

1. В годы исследований (2017, 2022-2024) урожайность яровой пшеницы «Ладья», идущей по

занятому пару, по фону последствия известкования варьировала от 24,4 до 48,9 ц/га, при применении одинарной дозы N40P40K40 – от 33,3 до 65,0, двойной дозы – от 36,1 до 68,5,0 ц/га. По пласту многолетних трав (2019-2021) она изменялась соответственно от 24,1 до 36,3, 29,7 до 40,9, 32,2 до 43,1 ц/га. По занятому пару урожайность культуры зависела на 92,1-95,7% от применения азотных минеральных удобрений и навоза КРС, их взаимодействия; по пласту многолетних трав – до 95,6%.

2. От 69,5 до 88,9% на урожайность культуры, идущей по занятому пару, влияли запасы $N-NO_3$, формирующиеся до фазы всходов, от 62,1 до 93,5% – по пласту трав. Учёт запасов $N-NO_3$, формирующихся от всходов до колошения, повышал коэффициент детерминации в 1-м случае до 92,4-94,9%, во 2-м – до 84,2-93,5%.

3. Установлено, что на серой лесной почве удобрения в большей мере повышали содержание клейковины, чем белка. В органоминеральных системах удобрения по содержанию белка во влажные и умеренно влажные годы при умеренных температурах вегетационного периода можно получать зерно 3-го класса при применении N80P80K80 или

N80P40K40, при применении N40P40K40 в умеренно влажные с повышенной температурой июня и засушливые годы – 2-го и 3-го классов, в острозасушливые – 1-го класса.

4. Установлена достоверная взаимосвязь между запасами $N-NO_3$, формирующимися до фазы полных всходов, с содержанием сырого белка и клейковины. В годы исследований коэффициент детерминации для содержания сырой клейковины варьировал от 66,3 до 94,6%, для содержания белка – от 52,5 до 92,3%. Между содержанием белка в зерне пшеницы, идущей по пласту трав, коэффициент детерминации изменялся от 76,8 до 84,7%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Завалин А.А. Биологический и минеральный азот в земледелии России М.: Изд-во ВНИИА, 2022. 256 с.
2. Окорков В.В., Окоркова Л.А., Коновалова Л.К. Серые лесные почвы, их формирование и оценка ресурсного потенциала: удобрение и питание полевых культур. Суздаль-Воронеж: ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», 2023. 241 с.
3. Окорков В.В., Шукин И.М. Удобрения, нитратный азот и урожай овса на серой лесной почве Владимирского Ополья // Агрохимический вестник. № 3. 2025. С. 20-27.
4. Практикум по агрохимии / Б.А. Ягодин, И.П. Дерюгин, Ю.П. Жуков и др.; Под ред. Б.А. Ягодина. М.: Агропромиздат, 1987. 512 с.

THE YIELD OF SPRING WHEAT AND ITS QUALITY IN AGROTECHNOLOGIES OF CULTIVATION IN THE WEATHER CONDITIONS OF THE UPPER VOLGA REGION

V.V. OKORKOV, I.M. SCHUKIN, L.A. OKORKOVA, A.E. LEBEDEVA

Upper Volga Federal Agrarian Research Center

Abstract: in a long-term stationary experiment on the gray forest soil of the Upper Volga region, studies were conducted on the influence of fertilizer systems and predecessors on the yield of spring wheat Ladya, its quality, and the dynamics of $N-NO_3$ reserves in the 0-40 cm soil layer, as well as their relationship in various weather conditions. In the years of research, the yield of spring wheat grown in a fallow field varied from 24,4 to 48,9 centners per hectare. When a single dose of NPK was applied and combined with cattle manure, the yield increased from 33,3 to 67,3 centners per hectare, while a double dose of NPK increased the yield from 36,8 to 73,0 centners per hectare. According to the layer of perennial grasses, it varied from 24,1 to 36,3, from 27,9 to 43,6, and from 28,1 to 44,8 centners per hectare. According to the fallow crop, the yield depended on 92,1-95,7% of the application of nitrogen mineral fertilizers and manure, and their interaction; according to the layer of perennial grasses, it depended on up to 95,6%. From 69,5 to 88,9%, the yield of a crop grown on a fallow field was affected by the $N-NO_3$ reserves formed before the germination phase, and from 62,1 to 93,5% was affected by the grass layer. The $N-NO_3$ reserves formed from germination to earing increased the determination coefficient in the first case to 92,4-94,9%, and in the second case to 84,2-93,5%. It has been established that fertilizers increase the gluten content to a greater extent than the protein content on gray forest soil. In organic and mineral fertilizer systems, the protein content in wet and moderately wet years can be obtained in grain of the 3-rd class when using N80P80K80 or N80P40K40, in moderately wet and dry years – 2-nd and 3-rd classes, in sharply dry years – 1-st class.

Keywords: gray forest soil, Vladimir of opolye, spring wheat Ladya, nitrate nitrogen, yield, crude protein, and crude gluten